

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Tecnologias de Tradução e Letramento Digital para Surdos

Ogaciano dos Santos Neves¹

¹Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT – Instituto Federal de Roraima,
ogaciano@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15022269

Resumo

A contemporânea sociedade da informação e a denominada cultura digital demandam habilidades e conhecimentos para a utilização de ferramentas tecnológicas que proporcionam a leitura e a escrita no ciberespaço. Nesse sentido, as questões de inclusão ainda devem ser repensadas, para valorizar a interação sociocultural e discursiva dos surdos. Este trabalho fundamenta-se em uma revisão bibliográfica, subsidiada por uma revisão integrativa de artigos da base Periódicos da CAPES e outras fontes, para embasar a dialética entre diálogo, letramento digital e interculturalidade, por meio das ferramentas de tradução da língua portuguesa para Libras. Assim, busca-se responder à seguinte questão-problema: como promover a inclusão digital e o letramento digital dos estudantes surdos na educação básica? Para tanto, este estudo se apoia nas concepções de Vygotsky (1984) e Freire (1996), entre outros. Os resultados indicam que as ferramentas Hand Talk e VLibras possuem potencial para impulsionar o letramento digital entre estudantes surdos, promovendo a interculturalidade e facilitando a leitura do mundo.

Palavras-chave: Hand Talk. VLibras. Letramento Digital. Inclusão Digital.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão digital e o letramento digital para surdos são aspectos essenciais no contexto educacional contemporâneo. O letramento digital, como habilidade fundamental na sociedade da informação, exige abordagens que garantam o acesso de estudantes surdos às ferramentas tecnológicas e à produção de conhecimento.

O presente estudo se justifica pela necessidade de dialogar sobre a importância da inclusão digital e do desenvolvimento de ações para o letramento digital dos surdos. Muito se fala sobre as tecnologias e sobre a interação no ciberespaço, no entanto, ainda há carência na apresentação de tecnologias que apoiem o ensino-aprendizagem e a comunicação entre falantes e não falantes de Libras nos ambientes formais e informais de educação. Portanto, espera-se que tal pesquisa possa servir de base para outras, assim como viés norteador de ações pedagógicas teóricas e práticas para o ensino-aprendizagem dos surdos.

Os resultados indicam que as ferramentas Hand Talk e VLibras possuem potencial para impulsionar o letramento digital entre estudantes surdos, promovendo a interculturalidade e facilitando a leitura do mundo.

O artigo está estruturado em mais 5 seções. A metodologia, A Libras como língua oficial brasileira, Letramento digital: conceitos e relevância na educação de surdos, Libras na educação e, por fim, Considerações Finais.

2. Metodologia

O trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica integrativa. Nas investigações qualitativas, é comum haver um fluxo contínuo entre observação, reflexão e interpretação ao longo do processo analítico (Gil, 2002). Esse tipo de pesquisa pretende responder a questões específicas, concentrando-se em aspectos da realidade social que não podem ser quantificados (Gil, 2002; Minayo, 2001).

Nesse sentido, busca-se compreender e descrever significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, explorando camadas mais profundas das relações sociais (Minayo, 2001). A revisão da literatura foi conduzida objetivando responder a seguinte questão-problema: como promover a inclusão digital e o letramento digital dos estudantes surdos na educação básica?

Como fontes de dados, foram consultados as bases de dados científicas online, tais como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google Acadêmico e leitura de livros disponíveis na biblioteca do Instituto Federal de Roraima (IFRR).

As pesquisas foram realizadas com os seguintes escopos: “Tecnologias Assistivas”, “Tradutores de Libras” e “Libras”. Como critérios de inclusão, foram considerados: trabalhos produzidos nos últimos cinco anos, em Língua Portuguesa, disponíveis para download, revisados por pares e que dialogassem com a temática pesquisada.

3. A Libras como língua oficial brasileira

A “Lei de Libras” (Lei n.º 10.436/2002) define a Libras como a segunda língua oficial do Brasil. Essa legislação assegura a inclusão e a igualdade de direitos

para a comunidade surda, reconhecendo a necessidade de garantir a formação bilíngue para surdos, na qual a Libras é considerada a primeira língua e a língua portuguesa escrita, a segunda. A educação bilíngue para surdos é um direito previsto na legislação brasileira e está alinhada com normativas internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996). Nesse sentido,

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (Brasil, 2002, p. 1).

Mais do que assegurar a fala surda, tal lei favorece o direito, a liberdade, a igualdade e dignidade da pessoa surda (Brasil, 1988; ONU, 1948). Bem como o direito de ter garantido “formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil” (Brasil, 2002, p. 1).

Por isso, a educação tem o dever de garantir a interação, a aprendizagem e a formação dos surdos, tanto quanto dos falantes da língua oral-auditiva (Língua Portuguesa). Sendo que a educação bilíngue deve considerar que a Libras é a primeira língua dos surdos e a língua portuguesa a segunda. Pois,

Art. 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes (Brasil, 2002, p. 2).

Na educação de surdos deve-se atentar para os mesmos objetivos da educação básica – o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1996), preservando a identidade sociocultural surda. Por isso, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996 prevê em seu art. 2º, que os direitos linguísticos são simultaneamente individuais e coletivos, e com isso pode-se reconhecer os direitos inerentes as pessoas surdas (UNESCO, 1996, p. 1), conforme se vê:

Esta Declaração considera que, nos casos em que diferentes comunidades e grupos linguísticos coabitam num mesmo território, o exercício dos direitos formulados nesta Declaração deve reger-se pelo respeito entre todos e dentro das máximas garantias democráticas (UNESCO, 1996, p. 2).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 500 milhões de surdos no mundo e, até 2050, haverá pelo menos 1 bilhão em todo o globo (AGÊNCIA BRASIL, 2019). No Brasil, temos mais de 10,7 milhões de pessoas surdas, o que corresponde a aproximadamente 5% da população (Agência Brasil, 2019), os quais têm infinitas variações linguísticas.

4. Letramento digital: conceitos e relevância na educação de surdos.

No ciberespaço, os surdos enfrentam desafios específicos, pois a maioria dos conteúdos é voltada para falantes da língua oral. O letramento digital permite que eles interajam com diferentes plataformas digitais e ampliem suas oportunidades de aprendizado. Coscarelli e Ribeiro (2017) destacam que o letramento digital vai além do uso de dispositivos, englobando a capacidade crítica de produzir e analisar conteúdo digital. A Lei n.º 14.533/2023, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital (PNED), enfatiza a necessidade de formação digital em todos os níveis educacionais.

Na sociedade da informação, os surdos participam das mesmas esferas sociais, culturais, laborais e históricas no ciberespaço, influenciados pela cultura digital. As transformações tecnológicas têm redefinido especialmente a educação, demandando o desenvolvimento e a necessidade de letramento digital do estudante, o que favorecerá a leitura do mundo por parte do surdo. Isso inclui acessar a internet, wikis, notícias, chats, enviar e-mails, etc.

As tecnologias têm o potencial de superar barreiras de comunicação e facilitar a compreensão do mundo pelos surdos. Assim, os tradutores e dispositivos digitais desempenham um papel crucial no processo de ensino e aprendizagem, quando combinados com uma teoria de aprendizagem e a orientação do professor mediador e/ou promovendo a interação e o multiculturalismo. Pois a pedagogia transformadora corresponde ao pensar e a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é somente o cronológico (Freire, 2021).

O Letramento Digital amplia as oportunidades de interação com a escrita em ambientes digitais, envolvendo não somente o conhecimento básico de dispositivos e aplicativos, mas também a capacidade crítica de compreender, analisar e criar conteúdo digital. Coscarelli e Ribeiro (2017) destacam que o Letramento Digital vai além do simples uso de dispositivos móveis, como celulares e tablets, em plataformas para envio

de e-mails, mensagens ou WhatsApp. Envolve a habilidade de lidar com diferentes espaços de escrita e mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita, resultando em diferentes formas de letramento (Soares; Ribeiro, 2002, p. 156).

O direito ao letramento foi legalmente estabelecido em 2023, pela aprovação da Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital (PNED) destinada aos alunos, aos professores e aos cidadãos em geral, em especial a classe pobre. Ela divide-se em quatro eixos estruturantes e objetivos - Inclusão Digital; Educação Digital Escolar; Capacitação e Especialização Digital; e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) (BRASIL, 2023).

O eixo da inclusão digital seguir-se-ão prioritárias com foco para a população em geral, contemplando treinamento para adquirir competências midiáticas e informacionais. Assim como a facilitação ao desenvolvimento e ao acesso às plataformas e repositórios de recursos digitais; e fomento ao ecossistema de conteúdo educacional digital, bem como promoção de política de dados, inclusive de acesso móvel para professores e estudantes (Brasil, 2023).

Ja o eixo da Educação Digital Escolar, previsto no art. 3º do PNED, objetiva garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional (Brasil, 2023). Com isso, cabe ao estado prover; na escola e fora dela, o Letramento Digital e a aquisição das competências para uso social das mídias, para a comunidade surda em todas as etapas e modalidades da educação, englobando:

I - pensamento computacional, [...]; II - mundo digital, que envolve a aprendizagem sobre hardware, como computadores, celulares e tablets, e sobre o ambiente digital baseado na internet, como sua arquitetura e aplicações; III - cultura digital, [...] IV - direitos digitais, que envolve a conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e o tratamento de dados pessoais, [...] V - tecnologia assistiva, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade e a aprendizagem, com foco na inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. (Brasil, 2023, p. 3).

Portanto, com o uso das tecnologias e linguagem, tornou-se produzir diversos gêneros digitais, os quais como wikis, e-mails, posts em redes sociais, artigos e blogs de forma síncrona ou assíncrona. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017),

As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer uma produção e disponibilização de textos

multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas possibilidades (Brasil, 2017, p. 67-68).

Nesse viés, o professor mediador do ensino precisa reconhecer a importância da comunicação em libras para o aluno surdo, pois ensinar, conforme Freire (1996) exige bom senso, apreensão da realidade e assunção da identidade cultural.

Pois, conforme Neves e Sposito (2025), a Política Nacional de Educação Digital (PNED), por si só, não conduz à formação integral, sendo necessário a atuação do professor imbuído da ação docente transformadora. Deve-se, sobretudo, reconhecer o surdo como ser histórico-cultural, pertencente e incluído no processo de ensino-aprendizagem, de fato e de direito.

Para tanto, faz-se necessário pensar em como isso pode ser feito: como o professor não falante de Libras poderá favorecer o letramento e a comunicação de forma dialógica, inclusiva e que favoreça, ao mesmo tempo, a participação dos nativos e migrantes digitais? A próxima seção apresenta as ferramentas Hand Talk e VLibras como alternativas para essa ação docente.

5. Hand Talk e Vlibras como ferramentas de inclusão e letramento digital

As tecnologias assistivas são essenciais para promover a inclusão digital dos surdos. O VLibras e o Hand Talk são ferramentas que convertem textos escritos em Libras, por meio de avatares digitais. O VLibras é uma ferramenta gratuita, desenvolvida pelo governo brasileiro, enquanto o Hand Talk é um software privado. Ambos desempenham um papel fundamental na educação de surdos, como demonstrado em pesquisas que indicam sua contribuição para a aprendizagem significativa (Rizzatti & Jacaúna, 2022).

Frente às inúmeras barreiras linguísticas, a Língua Brasileira de Sinais - Libras (visuoespacial) poderá ser utilizada pelo suporte de uma ferramenta de tecnologias assistiva, que na ausência de um professor Tradutor Intérprete de Libras (TIL) poderá facilitar a interação, diálogo, sobretudo, a leitura e a fala por intermédio das ferramentas

tecnológicas. Por isso, dialoga-se pelo uso do Vlibras e o Hand Talk. Estes podem ser utilizados em dispositivos celulares, tablets, computadores e outros equipamentos.

Eles não se limitam à simples leitura e escrita, mas desempenham um papel crucial na promoção da inclusão de pessoas surdas, oferecendo usabilidade em diversas esferas desde o ambiente escolar até o ciberespaço, abrangendo diversas finalidades sociais, como o contexto profissional, educacional e nas relações interpessoais. Este artigo explora a importância dessas ferramentas na quebra de barreiras linguísticas, contribuindo significativamente para a inclusão efetiva dos surdos em diferentes contextos sociais educacionais, além de favorecer o letramento digital.

O VLibras, Vocabulário Brasileiro de Libras, constitui um conjunto de ferramentas computacionais gratuitas baseadas em inteligência artificial e técnicas de processamento de linguagem natural desenvolvida pelo governo brasileiro e instituições educacionais públicas. Seu propósito é facilitar a comunicação e o acesso à informação para pessoas surdas, promovendo assim a inclusão digital e a acessibilidade.

O sistema apresenta um elaborado sistema de glosas, permitindo a tradução simultânea de frases do português para a Libras, mediado por um avatar (Oliveira *et al.*, 2021, p. 32) ou agentes animados em 3D (CORREA *et al.*, 2018). Já a ferramenta Hand Talk também é baseada em inteligência artificial, mas é um software proprietário, está disponível gratuitamente, mas pertence a um grupo de pessoas tendo código fechado.

Tanto o Vlibras quanto o Hand Talk são empregadas para mediar a comunicação e a leitura de diversos gêneros textuais na internet, na educação básica até a superior. Nesse sentido, Rizzatti e Jacaúna (2022) desenvolveram uma sequência didática para o ensino de química utilizando-se o Hand Talk como tecnologias assistiva associado a aprendizagem significativa. Para as pesquisadoras,

[...]os resultados a que chegamos com a análise dos dados levantados confirmam que a Tecnologia Assistiva, aliado a estratégias de ensino e fundamentado em uma teoria educacional, consiste em um elemento valorizador das práticas pedagógicas voltadas aos alunos surdos. (Rizzatti; Jacaúna, 2022, p. 57).

O ambiente educacional é heterogêneo, prevalecendo, sobretudo, o grupo de pessoas falantes exclusivamente de Língua Portuguesa. Para além de simples Tecnologia, os tradutores de Libras são facilitadores para o processo de inclusão daqueles estudantes que sempre estão em minoria no ambiente educacional, mas que precisam de comunicação, integração, e, sobretudo, aprender.

O “ensino e a aprendizagem dos alunos surdos enfrentam muitas barreiras. Entretanto, adaptar-se e encontrar soluções pedagógicas que facilitam o aprendizado desses alunos, faz-se necessário e é urgente.” (Rizzatti; Jacaúna, 2022, p. 49). Para as autoras, o aprendizado da Libras para o surdo é uma questão de sobrevivência: sem ela é quase impossível uma comunicação do surdo com ouvintes (que conhecem Libras) e com outros surdos. Neste cenário, a tecnologia pode ser um fator determinante. (Rizzatti; Jacaúna, 2022), no mundo e na cultura digital isso não é diferente.

Nesse sentido, a tecnologia surge como uma ferramenta de mediação do ensino e aprendizagem, ou seja, como uma ferramenta da zona de desenvolvimento proximal, permitindo que o estudante surdo adquira e aprimore novos conhecimentos tanto dentro da sala de aula quanto no ciberespaço.

Os aplicativos podem ser utilizados no celular como um aplicativo dedicado ou no navegador, funcionando como um plug-in. Isso possibilita que qualquer estudante instale o aplicativo e comece a solicitar traduções que cumprem a sua função de desenvolver a comunicação, através do interacionismo socio discursivo e favorecer a permanência do estudante na sala de aula regular.

Sabe-se que os Tradutores Automáticos (TA) baseados em Processamento de Linguagem Natural não substituem a tradução realizada por um profissional humano, nem conseguem expressar todos os aspectos integrantes do processo de comunicação que envolvem a linguagem: os signos, os sentidos, as deduções, as inferências, as expressões personalíssimas. Nesse sentido,

Portanto, é importante que na tradução de quaisquer línguas estejam presentes as normas, culturas e valores da língua-alvo. Cabe ao tradutor fazer essa transposição para que a tradução seja clara para o falante. Na Libras, o trabalho de Segala, Quadros e Souza (2018) trata de possíveis estranhamentos que podem ocorrer caso a tradução não se adéque. (OLIVEIRA *et al.* 2021, p. 39).

A Libras se aproveita do espaço, do corpo e da visão para se consolidar, sendo categorizada como uma língua visuoespacial, enquanto a língua portuguesa se enquadra na categoria oral-auditiva, por ocorrer por recursos orais como sons relacionados à fala (Quadros & Karnopp, 2004). Assim, os desafios de tradução entre essas línguas são consideráveis, especialmente quando se utilizam ferramentas automáticas.

Conforme Oliveira *et al.* (2021,p. 32), “o software apresentou incidências na tradução que comprometem a clareza das sentenças, por mostrar uma soberania da

estrutura sintática do português em detrimento da Libras, além do uso em escala da datilologia”. Essa questão reflete a dificuldade que os tradutores automáticos enfrentam ao transpor a estrutura da língua portuguesa para a Libras de maneira fiel e compreensível.

As línguas de sinais possuem níveis estruturais próprios, equivalentes aos das línguas orais, incluindo fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Dessa forma, a utilização excessiva do alfabeto manual pode prejudicar a compreensão dos surdos. Oliveira *et al.* (2021) ressaltam que “para esta última, a Libras utiliza o recurso do alfabeto manual, lançando mãos de termos e algumas palavras que não existem na Libras. Ainda, o alfabeto manual (datilologia) é utilizado, principalmente, para soletrar nomes, endereços e palavras estrangeiras. Entretanto, por se tratar de um empréstimo, o uso demasiado da datilologia pode prejudicar o entendimento da língua-alvo” (p. 40).

A estrutura sintática também é um fator relevante na tradução automática. Souza e Silva & Koch (2011) explicam que “sintagma consiste num conjunto de elementos que constitui uma unidade significativa na oração e que mantêm entre si relações de dependência e de ordem” (p. 17, apud Oliveira et al., 2021). Essa organização difere entre a Libras e o português, o que pode resultar em traduções imprecisas ou difíceis de serem compreendidas pelos usuários surdos.

Além disso, Oliveira et al. (2021) apontam que o excesso de datilologia pode causar estranhamento entre os falantes nativos da Libras, comprometendo a eficácia da tradução automática. Correa et al. (2018) identificam essas limitações como fragilidades linguísticas, evidenciando a necessidade de melhorias nos algoritmos de Processamento de Linguagem Natural.

Correa et al. (2022, p. 1) ressaltam haver “a necessidade de aperfeiçoamento do sistema de Processamento de Línguas Naturais dos aplicativos quanto à desambiguação de palavras homônimas”. A disponibilização gratuita dessas ferramentas, desde 2013, visa romper barreiras comunicacionais, promovendo a inclusão de surdos na educação bilíngue (Correa et al., 2022).

6. Libras na educação

A utilização de aplicativos como Hand Talk e VLibras em sala de aula pode complementar o trabalho dos tradutores-intérpretes de Libras, favorecendo a interação entre estudantes e professores. Segundo Sousa (2021), tais ferramentas auxiliam no aprimoramento da fluência em Libras dos estudantes surdos, facilitando sua integração ao ambiente educacional digital. No entanto, essas tecnologias não substituem a presença de intérpretes humanos, pois ainda apresentam limitações na tradução de elementos linguísticos complexos, mas correspondem uma forma de interação sociodiscursiva tendo a ferramenta como mediadora.

Segundo Sousa (2021) a utilização dos aplicativos Hand Talk e Whatsapp na sala de aula contribuíram para o processo de aprimoramento da língua de sinais de alunos surdos. Isso corresponde uma das práxis para prover o letramento digital (Brasil, 2023; Coscarelli e Ribeiro, 2017) que naturalmente ocorre com a inclusão digital.

Contudo, eles não devem ser usados como substitutos do intérprete de Libras, mas sim, como ferramentas pedagógicas no processo educativo. (SOUSA, 2021, p. 1). Não que elas venham a substituir o papel do professor na mediação do conhecimento com o aluno, mas que venham a desmistificar o paradigma de que o aluno só aprende se estiver presente em uma sala de aula, em que o professor adota práticas específicas de ensino, com a concepção de que, desta maneira, a aprendizagem se tornará mais sólida e eficaz (Sousa, 2021, p. 1).

Desse modo, o uso da tecnologia em sala de aula pode potencializar a exploração de diversos conceitos adquiridos por meio de representações e atividades envolvendo leitura, escrita, comunicação e temas transversais, entre outros conceitos que se tornam mais atrativos com o uso e o apoio de procedimentos (Sousa, 2021).

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, “O uso das novas tecnologias na educação privilegia o diálogo entre os envolvidos, propicie o respeito para os alunos desenvolverem sua aprendizagem e a reflexão” (Brasil, 1998, p. 137).

Adquirir conhecimentos nos ambientes escolares nesse novo contexto educacional já não se dá da mesma forma de anos anteriores, pois a cultura digital na educação é impactante, e isso pode ser visto no aumento de conteúdos educativos disponíveis em formato digital.

A ferramenta auxilia os professores da sala de aula regular na comunicação com os estudantes surdos. No entanto, sua principal função não é substituir o intérprete ou o tradutor no contexto educacional, mas sim atuar como um recurso complementar para

tornar a informação acessível a todos. Dessa forma, contribui para a redução das barreiras comunicativas, favorecendo a implementação da política linguística escolar e das práticas inclusivas. Nesse sentido, a tecnologia desempenha um papel fundamental nos espaços de produção do conhecimento, ampliando as possibilidades de interação e aprendizagem.

7. Considerações finais

Os achados desta pesquisa indicam a necessidade de aprimoramento dos sistemas de Processamento de Linguagem Natural utilizados nos tradutores automáticos de Libras, especialmente no que se refere à fidelidade sintática e semântica das traduções. Embora ferramentas como VLibras e Hand Talk representem avanços significativos na promoção da inclusão digital dos surdos, sua aplicação ainda enfrenta desafios técnicos e pedagógicos que precisam ser considerados. Essas tecnologias devem ser compreendidas como recursos complementares às práticas pedagógicas inclusivas, e não como substitutas do papel fundamental do professor e do tradutor-intérprete de Libras no processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa reforça a importância da educação bilíngue e do letramento digital como instrumentos essenciais para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos surdos na sociedade digital. O domínio das tecnologias assistivas não somente favorece a comunicação e a inclusão, mas também possibilita a construção de uma autonomia maior no acesso à informação e na interação social dentro e fora do ambiente escolar.

Outro aspecto relevante é a ampliação das políticas públicas voltadas ao acesso a tecnologias assistivas, assegurando que estudantes surdos tenham suporte adequado para o desenvolvimento de suas habilidades digitais. Para tanto, faz-se necessário um investimento contínuo no aprimoramento de softwares de tradução automática e na adaptação curricular para que o letramento digital seja efetivamente incorporado à educação básica.

Por fim, recomenda-se realizar novos estudos que avaliem o impacto dessas tecnologias em práticas pedagógicas reais, a fim de identificar estratégias eficazes para o aprimoramento do ensino de surdos. Pesquisas futuras podem explorar metodologias inovadoras para integrar o uso dessas ferramentas no cotidiano escolar, além de investigar a percepção dos próprios estudantes sobre sua usabilidade e efetividade, pois

embora os tradutores automáticos de Libras representem um avanço importante na acessibilidade digital, ainda há desafios a serem superados.

Referências

BRASIL. Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14533.htm Acesso em 01 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 09 de mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 25 abr. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: 09 de mar. 2025.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. BRASIL. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 25 mar. 2023.

COSCARELLI, C. V.; RIBEIRO, A. E. **Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas**. Belo Horizonte: Autêntica Editora Ltda, 2007.

CORRÊA, Y.; GOMES, R. P.; CRUZ, C. R.. **A DESAMBIGUAÇÃO DE PALAVRAS HOMÔNIMAS EM SENTENÇAS POR APLICATIVOS DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA PORTUGUÊS BRASILEIRO-LIBRAS**. *Trabalhos em Linguística Aplicada*, v. 57, n. 1, p. 319–351, jan. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/mgTnFfmqetsV5hWnvnWXPRG/?lang=pt#>. Acesso em: 10 de out. 2023.

FREIRE, Paulo (1921-1997). 71º ed. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa/ Paulo Freire - 71ª ed. - Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.**

GIL, C. A. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª ed. Editora Atlas S.A. 2002. ISBN 85-224-3169-8.

LEVY, Pierre. **Cibercultura**; tradução de Carlos, Irineu da Costa.-- São Paulo: Ed. 34, 1999. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.giulianobici.com/site/fundamentos_da_musica_files/cibercultura.pdf Acesso em 22 mar. 2023.

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 18 ed.

Petrópolis: Vozes, 2001.

BAPTISTA DE OLIVEIRA, Bárbara Silveira; GEDIEL, Ana Luisa Borba; PIRES, Gabriela Silva. **A tradução da plataforma governamental VLibras e a acessibilidade de surdos no ensino superior.** *Entrepalavras*, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 32-51, jan. 2022. ISSN 2237-6321. Disponível em: <http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/view/2230/868> Acesso em: 10 nov. 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.22168/2237-6321-32230>.

RIZZATTI, I. M. y Jacaúna, R. D. P. (2022, julio-septiembre). **Tecnologias assistivas e a aprendizagem significativa no ensino de química para alunos surdos.** *Educación Química*, 33(3). <http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2022.3.81151> Disponível em: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/req>. Acesso em 05 mar. 2025.

SOUSA, Geruza Pereira. **A utilização do Whatsapp e Hand Talk por alunos surdos na sala de aula.** *Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB*, João Pessoa, n. 58, p. 86-95, dez. 2021. ISSN 2447-9187. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/5674>. Acesso em: 10 Nov. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.18265/1517-0306a2021id5674>.

SOUSA DE OLIVEIRA, N.; PONTUAL FALCÃO, T. **Acessibilidade para estudantes surdos na educação à distância:** uma proposta de recurso digital. *Educação em Revista*, [S. l.], v. 21, n. 01, p. 41–58, 2020. DOI: 10.36311/2236-5192.2020.v21n01.04.p41. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/educacaoemrevista/article/view/9756>. Acesso em: 10 nov. 2023.

UNESCO. *Declaração Universal dos Direitos Linguísticos*. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1996. Disponível em: <https://www.unesco.org>. Acesso em: 09 de mar. 2025.